

Desde los Baby Boomers hasta la Generación Z: las diferentes generaciones dan forma al lugar de trabajo

*From Baby Boomers to Gen Z: Different Generations Shape
the Workplace*

*Dos Baby Boomers à Geração Z: Diferentes gerações
Moldam o Ambiente de Trabalho*

Recebido
Received
Recibido
Maio, 2025
May, 2025
Mayo, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

Publicado
Published
Publicado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.3-9

São Paulo
v. 3 | n. 3
v. 3 | i. 3

e33348

Abril-Junho
April-June
Abril-Junio
2025

Alice Santos Oliveira

alice.oliveira3@fatec.sp.gov.br

Maiara Fernanda Reinaldo

maiara.reinaldo@fatec.sp.gov.br

Natalia Lucinda Maria Cardoso

natalia.cardoso4@fatec.sp.gov.br

Adriana Monteiro Da Silva

Adriana.silva81@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Zona Leste

Resumen:

La coexistencia de diferentes generaciones en el lugar de trabajo representa retos y oportunidades para los líderes, especialmente con la inclusión de la Generación Z en el mercado profesional. La coexistencia de *Baby Boomers*, Generación X, *Millennials* y Generación Z exige una gestión adaptativa, capaz de considerar las diferentes preferencias, estilos de comunicación y expectativas profesionales. Mientras que los *Baby Boomers* favorecen la estabilidad y la jerarquía, la Generación X valora la autonomía y el equilibrio. Los *Millennials* prefieren entornos colaborativos y transparentes, mientras que la Generación Z, altamente conectada, prioriza la inclusión, la diversidad y el desarrollo rápido. El gran reto para los líderes es integrar estas perspectivas y crear un entorno productivo e inclusivo. Esto implica reconocer las contribuciones de cada generación, especialmente satisfacer las demandas de la Generación Z, como la retroalimentación constante y la innovación. Dado este contexto, este artículo pretende investigar los retos a los que se enfrentan los líderes en el contexto multigeneracional, con especial atención a la Generación Z, con el fin de proponer estrategias para un liderazgo más adaptativo e inclusivo. Se trata de un estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio basado en una revisión bibliográfica. Los resultados indican que promover una cultura de colaboración y respeto mutuo favorece la integración entre generaciones, potenciando las habilidades individuales en favor de los objetivos organizacionales.

Palabras clave: Generaciones; Entorno laboral; Generación Z; Liderazgo.

Abstract:

The coexistence of different generations in the workplace represents challenges and opportunities for leaders, especially with the inclusion of Generation Z in the professional market. The coexistence of Baby Boomers, Generation X, Millennials and Generation Z requires adaptive management, capable of considering different preferences, communication styles and professional expectations. While Baby Boomers value stability and hierarchy, Generation X values autonomy and balance. Millennials prefer collaborative and transparent environments, while the highly connected Generation Z prioritizes inclusion, diversity and rapid development. The great challenge for leaders is to integrate these perspectives and create a productive and inclusive environment. This implies recognizing the contributions of each generation, especially meeting the demands of Generation Z, such as constant feedback and innovation. Given this context, this article aims to investigate the challenges faced by leaders in the multigenerational context, with a focus on Generation Z, to propose strategies for more adaptive and inclusive leadership. This is a qualitative, descriptive and exploratory study, based on a literature review. The results indicate that promoting a culture of collaboration and mutual respect favors integration between generations, enhancing individual skills in favor of organizational goals.

Keywords: *Generations; Work Environment; Generation Z; Leadership.*

Resumo:

A convivência de diferentes gerações no ambiente de trabalho representa desafios e oportunidades para os líderes, especialmente com a inserção da Geração Z no mercado profissional. A coexistência de *Baby Boomers*, Geração X, *Millennials* e Geração Z demanda uma gestão adaptativa, capaz de considerar distintas preferências, estilos de comunicação e expectativas profissionais. Enquanto os Baby Boomers prezam por estabilidade e hierarquia, a Geração X valoriza autonomia e equilíbrio. Os *Millennials* preferem ambientes colaborativos e transparentes, ao passo que a Geração Z, altamente conectada, prioriza inclusão, diversidade e desenvolvimento rápido. O grande desafio dos líderes é integrar essas perspectivas e criar um ambiente produtivo e inclusivo. Isso implica reconhecer as contribuições de cada geração, atendendo especialmente às demandas da Geração Z como: feedback constante e inovação. Diante deste contexto, o presente artigo tem como objetivo investigar os desafios enfrentados pelos líderes no contexto multigeracional, com foco na Geração Z, a fim de propor estratégias para uma liderança mais adaptativa e inclusiva. Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza descritiva e caráter exploratório, fundamentado em revisão bibliográfica. Os resultados indicam que promover uma cultura de colaboração e respeito mútuo favorece a integração entre gerações, potencializando as competências individuais em prol dos objetivos organizacionais.

Palavras-chave: Gerações; Ambiente de Trabalho; Geração Z; Liderança.

1. INTRODUCCIÓN

En el escenario laboral actual, la convivencia de múltiples generaciones desde los *Baby Boomers* hasta la Generación Z representa un desafío importante para líderes y gerentes, ya que cada grupo aporta diferentes valores, expectativas y formas de contribuir a las organizaciones (José et al., 2022).

La Generación Z, nacida entre 1995 y 2010, creció en la era digital y se destaca por su competencia tecnológica, apreciación de la diversidad y búsqueda de propósito e impacto social (Nepomuceno, 2023). A medida que se integran al mercado laboral, imponen la necesidad de adaptación por parte de los líderes, quienes deben equilibrar sus demandas con las de otras generaciones (José et al., 2022).

La comunicación, el *feedback*, las estructuras de trabajo y las expectativas de desarrollo profesional varían ampliamente entre los grupos de edad, lo que requiere un liderazgo flexible e inclusivo (José et al., 2022; Silva, 2021). Comprender estas diferencias es esencial para fomentar entornos de trabajo armoniosos, retener el talento y fortalecer la cultura organizacional.

Así, este estudio investiga los principales retos a los que se enfrentan los líderes en la gestión de equipos multigeneracionales, las expectativas y preferencias específicas de la Generación Z respecto al trabajo, el análisis de las características distintivas de las principales generaciones presentes en el ámbito laboral, y cómo desarrollar estrategias efectivas para promover el liderazgo adaptativo e inclusivo. Este estudio es sumamente relevante porque comprender los desafíos y estrategias necesarias para liderar equipos multigeneracionales, especialmente con el crecimiento significativo de la Generación Z en el mercado laboral, puede influir profundamente en la cultura organizacional, la retención del talento y el desempeño general de las empresas (Deveza, 2021).

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

La Generación Z, nacida entre 1995 y 2010, está dando forma al lugar de trabajo con sus habilidades tecnológicas y su preferencia por la flexibilidad y la inclusión. Valorando la conciliación, estos jóvenes esperan trabajar en empresas que ofrezcan flexibilidad horaria, la posibilidad de teletrabajo y un compromiso con la responsabilidad social y medioambiental. Buscan el desarrollo profesional continuo, a través de programas de capacitación y *feedback* constructivo, y tienen una inclinación emprendedora, a menudo buscando la innovación dentro de las empresas. Para atraer y retener este talento, las organizaciones deben adaptar sus políticas y culturas, cumpliendo con las expectativas y valores de la Generación Z.

En este capítulo se abordan las características de las diferentes generaciones en el ámbito laboral, centrándose especialmente en la Generación Z. Inicialmente, se analizarán las particularidades de cada generación, desde los *Baby Boomers* hasta la Generación Z, haciendo hincapié en los valores y expectativas que configuran sus perspectivas profesionales. A continuación, se hablará de los retos a los que se enfrenta la gestión de equipos multigeneracionales,

destacando las diferencias en la comunicación y las expectativas en el entorno laboral. Por último, se presentarán estrategias efectivas para liderar equipos multigeneracionales, con especial atención a la adaptación de las políticas organizacionales para satisfacer las necesidades y preferencias de la Generación Z.

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS GENERACIONES EN EL ENTORNO LABORAL

Comprender las características de las diferentes generaciones presentes en el entorno de trabajo es esencial para una gestión eficaz de la diversidad generacional. Cada grupo de edad, desde los *Baby Boomers* hasta la Generación Z, trae consigo experiencias de vida, valores y expectativas únicas que dan forma a sus perspectivas sobre el trabajo y la colaboración organizacional. Los *Baby Boomers*, nacidos entre 1946 y 1964, a menudo se identifican por su compromiso con el trabajo y un enfoque jerárquico y formal de las interacciones profesionales (Mendes; Barroncas; 2022, p.63).

Esta generación valora la estabilidad laboral y cree en las recompensas basadas en la antigüedad. Por el contrario, la Generación X, nacida entre 1965 y 1980, creció en un entorno de cambios rápidos e incertidumbre económica, lo que resultó en un fuerte enfoque en la autonomía, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y una actitud más escéptica hacia la autoridad. Por otro lado, los *Millennials*, o Generación Y, nacidos aproximadamente entre 1981 y 1994, son conocidos por su afinidad por la tecnología, su aprecio por la flexibilidad en el trabajo y su deseo de propósito e impacto social en sus carreras. Valoran la colaboración y la transparencia, prefiriendo entornos de trabajo horizontales y accesibles (Barreto et al., 2022).

Por último, la Generación Z, nacida a partir de 1995, es la primera en crecer totalmente inmersa en la era digital, estando muy conectada y siendo hábil en tecnologías emergentes como las redes sociales y la inteligencia artificial. Esta generación valora la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad, y busca oportunidades de crecimiento rápido, retroalimentación constante y trabajo significativo desde el comienzo de sus carreras (Forte, 2020). Tales características se evidencian en la Figura 1, a continuación.

Figura 1 - Generaciones y sus características

O que identificada cada geração?

Fuente: (Alfinetei, 2025)

2.2 RETOS EN LA GESTIÓN DE EQUIPOS MULTIGENERACIONALES

La gestión de equipos multigeneracionales presenta desafíos significativos para los líderes y gerentes. Uno de los principales desafíos es la comunicación efectiva entre diferentes generaciones, que pueden tener diferentes estilos de comunicación y expectativas. Los *Baby Boomers*, por ejemplo, tienden a preferir las comunicaciones formales y cara a cara, mientras que los *Millennials* y la Generación Z suelen preferir métodos más informales y digitales, como el correo electrónico y la mensajería instantánea (Barreto et al., 2022).

Además, pueden surgir conflictos generacionales debido a las diferentes perspectivas del trabajo, como los horarios flexibles, la feedback frecuente y la autonomía en el trabajo. Por ejemplo, los *Baby Boomers* pueden interpretar la búsqueda del equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los *Millennials* como una falta de compromiso, mientras que los *Millennials* pueden ver a los *Baby Boomers* como resistentes al cambio y tecnológicamente anticuados. La gestión de las expectativas también es crucial, ya que las diferentes generaciones pueden tener diferentes expectativas con respecto a los beneficios, los ascensos y el reconocimiento en el trabajo. Adaptar las políticas organizacionales para satisfacer las diferentes expectativas de todas las generaciones puede ser un desafío adicional para los líderes y gerentes (Vieira, 2022).

2.3 ESTRATEGIAS PARA LIDERAR EQUIPOS MULTIGENERACIONALES, CON UN ENFOQUE EN LA GENERACIÓN Z

Liderar equipos multigeneracionales de manera efectiva requiere estrategias adaptativas que reconozcan y aprovechen las fortalezas únicas de cada generación. Un enfoque inclusivo comienza por valorar la diversidad generacional como un activo organizacional, fomentando un entorno en el que todas las generaciones se sientan valoradas y respetadas (Costa, 2022).

Crear una cultura de colaboración y aprendizaje mutuo, en la que diferentes generaciones puedan compartir conocimientos y experiencias, es esencial para fomentar la comprensión y la cooperación entre los miembros del equipo. Además, la adopción de tecnologías y plataformas de comunicación accesibles e intuitivas para todas las generaciones puede facilitar la interacción y la colaboración en el lugar de trabajo (Corrêa, 2021).

Las estrategias de desarrollo de liderazgo que reconocen las necesidades específicas de desarrollo profesional de la Generación Z, como los programas de mentoría inversa y *feedback* continuo, pueden ayudar a atraer y retener el talento de esta generación. Finalmente, la flexibilidad en la implementación de políticas y prácticas organizacionales, que permita ajustes para satisfacer las preferencias y expectativas de las diferentes generaciones, es fundamental para crear un ambiente de trabajo inclusivo y productivo (Terra; Dreyer; Raposo, 2021).

Liderar equipos multigeneracionales requiere un enfoque estratégico que reconozca las diferencias generacionales y las utilice como una ventaja competitiva. Cada generación trae consigo un conjunto único de valores,

expectativas y habilidades que, cuando se gestionan bien, pueden dar lugar a un entorno de trabajo más dinámico e innovador. Para liderar de manera efectiva, es fundamental que los gerentes comprendan las motivaciones y comportamientos de cada grupo de edad, utilizando esta información para crear políticas y prácticas organizacionales que promuevan la inclusión y la colaboración. La Generación Z, por ejemplo, es conocida por su afinidad por la tecnología y su búsqueda de flexibilidad, lo que exige un enfoque de liderazgo que valore estas características y ofrezca oportunidades de crecimiento continuo (Vieira, 2022).

Implementar una cultura de *feedback* constante es una estrategia efectiva para involucrar a la Generación Z, que valora el aprendizaje y el desarrollo personal. Este grupo espera no solo reconocimiento por su trabajo, sino también orientación sobre cómo mejorar y alcanzar sus metas profesionales (Corrêa, 2021). Un liderazgo que ofrezca una retroalimentación constructiva y fomente una cultura de mentoría, donde el aprendizaje se produce de forma bidireccional, no solo puede retener el talento de esta generación, sino también fortalecer el entorno laboral en su conjunto. La práctica de la mentoría inversa, donde jóvenes profesionales enseñan a sus colegas más experimentados sobre nuevas tecnologías y tendencias, es un ejemplo de cómo este intercambio de conocimientos puede beneficiar a todos los miembros del equipo (Barreto et al., 2022).

Además, es importante que las empresas reconozcan la importancia de un entorno de trabajo flexible para la Generación Z. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción del trabajo remoto, y esta generación ve la flexibilidad como un requisito, no como un beneficio. Las empresas que ofrecen opciones de trabajo híbrido o remoto, así como horarios flexibles, están mejor posicionadas para atraer y retener el talento de la Generación Z. Sin embargo, esta flexibilidad debe equilibrarse con expectativas claras y una comunicación efectiva, asegurando que todos los empleados, independientemente de la generación, estén alineados con los objetivos organizacionales (Forte, 2020).

La diversidad generacional en el ámbito laboral también requiere una adaptación en el estilo de comunicación. Las generaciones mayores, como los *Baby Boomers* y la Generación X, tienden a valorar la comunicación cara a cara y formal, mientras que los *Millennials* y la Generación Z prefieren interacciones más informales y digitales. Reconocer estas diferencias y adaptar el estilo de comunicación para satisfacer las necesidades de cada generación puede reducir los malentendidos y mejorar la colaboración. Esto también se puede facilitar implementando herramientas de comunicación que sean intuitivas y accesibles para todos, promoviendo la integración entre generaciones (Costa, 2022).

La sostenibilidad y la responsabilidad social también son factores críticos para la Generación Z, que valora a las empresas que apuestan por un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Los líderes que incorporan prácticas de sostenibilidad y promueven un entorno de trabajo ético y socialmente responsable tienden a involucrar a esta generación de manera más efectiva. Además, la transparencia en las acciones y decisiones de la empresa es vista como fundamental por la Generación Z, que busca trabajar en organizaciones

que compartan sus valores y demuestren un compromiso genuino con la mejora de la sociedad (Barreto et al., 2022). Por último, la flexibilidad de las políticas organizativas es esencial para dar cabida a las diferentes expectativas de todas las generaciones. La capacidad de ajustar las prácticas de trabajo para satisfacer diferentes necesidades y preferencias, como opciones de desarrollo profesional, formas de comunicación y beneficios que van más allá de lo tradicional, puede crear un entorno más inclusivo y satisfactorio para todos. Los líderes que reconocen estas diferencias e implementan estrategias adaptativas promueven un ambiente de trabajo colaborativo, innovador y capaz de maximizar el potencial de cada generación (Corrêa, 2021). Estas características se pueden ver en el siguiente cuadro.

Cuadro 1- Las generaciones y sus diferencias

Aspecto	<i>Baby Boomers</i> (1946-1964)	Generación X (1965-1980)	<i>Millennials</i> (1981-1996)	Generación Z (1997-2012)
Valores fundamentales	Estabilidad laboral, trabajo duro, lealtad.	Autonomía, conciliación de la vida laboral y familiar.	Flexibilidad, propósito, impacto social.	Inclusión, diversidad, crecimiento rápido.
Estilo de trabajo	Formal, jerárquico, enfoque en la antigüedad.	Informal, independiente, conciliación.	Colaborativo, transparente, busca de propósito.	Digital, rápido, orientado a resultados.
Preferencias de comunicación	Reuniones formales, cara a cara, correos electrónicos.	Comunicación informal, directa, e-mails, mensajes.	Comunicación informal, digital, instantánea.	Digital, redes sociales, mensajería instantánea.
Tecnología	Adaptación gradual, uso básico de la tecnología.	Mantenerse al día con los cambios tecnológicos, uso práctico.	Altamente tecnológicos, se adaptan rápidamente.	Nativos digitales, uso avanzado de la tecnología.
Expectativas de carrera	Promoción basada en la antigüedad en el servicio, la estabilidad.	Desarrollo de habilidades, oportunidades de avance.	Desarrollo continuo, retroalimentación constante.	Oportunidades rápidas de avance, retroalimentación constante.
Ambiente laboral	Entornos tradicionales, enfoque en la jerarquía.	Ambientes flexibles, espacios abiertos.	Entornos colaborativos, cultura inclusiva.	Entornos innovadores, tecnológicos y dinámicos.
Motivadores	Seguridad laboral, reconocimiento de la lealtad.	Conciliación de la vida laboral y familiar, flexibilidad.	Reconocimiento, impacto social, oportunidades de crecimiento.	Desafíos, oportunidades de desarrollo, retroalimentación.
Desafíos	Resistencia al cambio tecnológico, rigidez.	Adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos, equilibrando las responsabilidades.	Altas expectativas de impacto, frustración por la falta de propósito.	Altas expectativas de crecimiento, paciencia limitada.

Fuente: Elaboración propia con base en NBR 14724 (ABNT, 2024). (2025).

La dinámica en el entorno laboral está moldeada en gran medida por las características de las diferentes generaciones, cuyas diferentes experiencias y antecedentes influyen en sus expectativas, formas de comunicación y estilos de

desempeño profesional (Almeida, 2019; Costa, 2022). Los *Baby Boomers*, nacidos entre 1946 y 1964, valoran la estabilidad laboral, una estructura organizativa formal y el respeto por la jerarquía. Según Vieira (2022), esta generación tiende a ser leal a la organización y prioriza la antigüedad como criterio de reconocimiento. En cuanto a la comunicación, prefieren métodos más tradicionales, como las reuniones cara a cara y los correos electrónicos formales, lo que evidencia un enfoque menos flexible y más estructurado (Corrêa, 2021).

La Generación X, a su vez, conformada por individuos nacidos entre 1965 y 1980, creció en medio de rápidos cambios tecnológicos e inestabilidad económica, lo que contribuyó al desarrollo de una postura profesional más autónoma y pragmática (Barreto et al., 2022). Esta generación valora el equilibrio entre la vida personal y el trabajo y utiliza las tecnologías de forma funcional, sin la intensa inmersión digital observada en generaciones más recientes (Corrêa, 2021). En cuanto a la comunicación, son expertos en un enfoque directo y objetivo, alternando entre el correo electrónico y la mensajería instantánea, lo que les permite gestionar eficazmente sus múltiples responsabilidades (Terra; Dreyer; Raposo, 2021).

Los millennials, o Generación Y, nacidos entre 1981 y 1996, ingresan al mercado laboral trayendo consigo una fuerte conexión con la tecnología y una búsqueda de propósito social en sus funciones (Barreto et al., 2022). Destacan por valorar los entornos colaborativos, abiertos a la innovación y al diálogo constante. Esta generación prefiere estructuras horizontales y participativas, donde puedan desarrollarse continuamente y contribuir a causas significativas (José et al., 2022). Su comunicación es predominantemente digital e informal, lo que refleja una alta adaptabilidad a las nuevas plataformas (Corrêa, 2021; Tierra; Dreyer; Raposo, 2021).

La Generación Z, compuesta por personas nacidas entre 1997 y 2012, aporta una mentalidad aún más digitalizada al mundo laboral, con altas expectativas de rápido crecimiento profesional y *feedback* continuo (Cardoso, 2022; Nogueira, 2020). Al crecer en una era de conectividad permanente, estos jóvenes valoran la diversidad, la inclusión y la autenticidad en las relaciones profesionales (Melo, 2020; Santos, 2019). Según Oliveira y Santos (2022), la comunicación de esta generación es casi exclusivamente digital, con énfasis en los canales instantáneos y las redes sociales. Esperan entornos que reconozcan su individualidad y ofrezcan posibilidades reales de ascenso y aprendizaje constante (Lima, 2020; Silva; Araújo, 2021).

Así, como señala Costa (2022), comprender las diferentes motivaciones y comportamientos generacionales es fundamental para construir un ambiente de trabajo productivo y armonioso. Mientras que los *Baby Boomers* valoran la estabilidad y la formalidad, la Generación X prioriza la autonomía y el equilibrio. Los *Millennials*, por su parte, buscan propósito y colaboración, mientras que la Generación Z demanda inclusión, rapidez e innovación (Vieira, 2022; Almeida, 2019). Para gestionar estas diferencias, es necesario que las organizaciones adopten estrategias flexibles de liderazgo y comunicación, promoviendo la

valoración de la diversidad generacional como un activo estratégico (Costa, 2022; Tierra; Dreyer; Raposo, 2021).

3. MÉTODO

El presente estudio es un análisis cualitativo, caracterizado como una investigación bibliográfica, exploratoria y descriptiva. Según Gil (2008), la revisión bibliográfica se basa en materiales ya preparados, como libros y artículos científicos. El estudio exploratorio permite una mayor familiaridad con el tema, mientras que el carácter descriptivo busca clarificar conceptos e ideas, contribuyendo a la formulación de problemas más precisos.

La revisión de la literatura se realizó a través de publicaciones indexadas en las bases de datos SCIELO y PubMed, utilizando los descriptores "Tecnología", "Generaciones" y "Trabajo", así como sus versiones en inglés: "Technology", "Generations" y "Work".

Se incluyeron artículos completos, de acceso abierto, publicados en portugués e inglés entre 2019 y 2025. Se excluyeron los trabajos que no estaban disponibles en su totalidad o que no se alineaban con el tema. Los datos se organizaron en hojas de cálculo específicas y los artículos seleccionados se analizaron de acuerdo con su relevancia para el estudio.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Liderar equipos multigeneracionales, especialmente con un enfoque en la Generación Z, implica una comprensión profunda de la dinámica entre los diferentes grupos de edad y la capacidad de adaptar las prácticas de gestión a las necesidades específicas de cada generación. Uno de los retos más evidentes es equilibrar las diferentes expectativas laborales entre las generaciones mayores, como los *Baby Boomers* y la Generación X, con las expectativas más modernas y flexibles de la Generación Z. Según Lima (2020), la Generación Z trae nuevas demandas al lugar de trabajo en términos de tecnología, flexibilidad y propósito en el trabajo, características que deben ser integradas por los líderes para evitar conflictos intergeneracionales.

La Generación Z ha crecido en un contexto dominado por la tecnología digital, que ha dado forma a sus expectativas sobre el lugar de trabajo. A diferencia de las generaciones anteriores, que veían la tecnología como una herramienta de trabajo, la Generación Z ve la tecnología como una parte intrínseca de su vida cotidiana y espera que el entorno laboral esté igualmente integrado con lo digital. Silva y Araújo (2021) señalan que, para esta generación, el uso de plataformas digitales efectivas e intuitivas no solo es deseable, sino esencial para la ejecución de sus tareas de manera eficiente. Por lo tanto, una de las estrategias de liderazgo clave para la gestión de equipos multigeneracionales debe incluir la adopción e integración de tecnologías que faciliten la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo.

Además, la Generación Z valora la flexibilidad en el lugar de trabajo, un rasgo que

puede contrastar con la visión tradicional del trabajo de las generaciones mayores. Mientras que los *Baby Boomers* y la Generación X crecieron en una cultura corporativa que valoraba el trabajo fijo y los horarios rígidos, la Generación Z prioriza el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto significa que las organizaciones que no ofrecen horarios flexibles o la posibilidad de trabajo remoto pueden tener dificultades para atraer y retener el talento de esta generación. Según Santos (2019), la flexibilidad en el trabajo es uno de los factores que más contribuyen a la satisfacción y retención de los empleados de la Generación Z, lo que hace imprescindible que las empresas reevalúen sus políticas laborales para adaptarse a estas nuevas expectativas.

Otra característica llamativa de la Generación Z es la búsqueda de propósito y significado en el trabajo. A diferencia de las generaciones anteriores, que a menudo veían el trabajo como un medio para lograr la estabilidad financiera, la Generación Z está más preocupada por el impacto social y ambiental de sus actividades profesionales. Quieren trabajar para empresas que compartan sus valores y estén comprometidas con prácticas éticas y sostenibles. Souza y Mendes (2020) destacan que las organizaciones que promueven la responsabilidad social empresarial y adoptan prácticas de sostenibilidad son más atractivas para la Generación Z. Esto significa que las empresas necesitan replantear no solo sus prácticas de negocio, sino también su cultura organizacional, para integrar estos valores y atraer talento de esta nueva generación.

Sin embargo, liderar un equipo multigeneracional va más allá de simplemente adaptarse a las necesidades de la Generación Z. Los líderes deben encontrar formas de equilibrar las expectativas y demandas de todas las generaciones presentes en el lugar de trabajo. Mientras que la Generación Z valora el uso de las tecnologías digitales, los *Baby Boomers* y la Generación X pueden preferir métodos de comunicación más tradicionales, como el correo electrónico o incluso las conversaciones cara a cara. Esta diferencia de preferencias puede generar conflictos en el lugar de trabajo, especialmente si no hay un esfuerzo consciente por parte de los líderes para promover el entendimiento mutuo entre generaciones. La comunicación efectiva en equipos multigeneracionales requiere que los líderes adopten un enfoque personalizado, que tenga en cuenta las preferencias de comunicación de cada generación, con el fin de evitar malentendidos y promover la cohesión del equipo.

Además de las diferencias en términos de tecnología y comunicación, también existen divergencias en las expectativas de crecimiento y desarrollo profesional entre generaciones. Mientras que los *Baby Boomers* y la Generación X suelen asociar el éxito profesional con la estabilidad laboral y el avance jerárquico, la Generación Z tiene una mentalidad más emprendedora y busca el crecimiento personal y profesional continuo. Esperan que las organizaciones inviertan en su desarrollo proporcionando oportunidades de aprendizaje y programas de tutoría. Según Oliveira y Santos (2022), la implementación de programas de desarrollo continuo es fundamental para retener el talento de la Generación Z, ya que esta generación valora el aprendizaje constante y el *feedback* periódico.

A diferencia de las generaciones anteriores, que estaban acostumbradas a las

evaluaciones de desempeño anuales o semestrales, la Generación Z espera recibir una retroalimentación continua e inmediata. Esto se debe, en parte, a la influencia de las redes sociales y la cultura digital, donde la retroalimentación es casi instantánea. Para satisfacer esta demanda, los líderes deben adoptar un enfoque de gestión más cercano y accesible, asegurándose de que los miembros de la Generación Z reciban la retroalimentación que necesitan para su desarrollo. Según Nogueira (2020), esta práctica no solo mejora el rendimiento de los empleados, sino que también aumenta su compromiso y satisfacción laboral.

Otro aspecto crucial de liderar equipos multigeneracionales es crear un entorno de trabajo inclusivo y colaborativo. Para que las diferentes generaciones trabajen juntas de manera efectiva, es esencial que todos se sientan valorados y respetados, independientemente de su edad o experiencia. Esto requiere un liderazgo que promueva la igualdad de oportunidades y fomente la colaboración entre generaciones. Lima y Ferreira (2021) sugieren que los programas de mentoría inversa, en los que los empleados más jóvenes asesoran a empleados más experimentados en áreas como la tecnología y la innovación, pueden ser una estrategia eficaz para fomentar el aprendizaje mutuo y fortalecer las relaciones intergeneracionales en el lugar de trabajo.

La adaptación de las políticas organizacionales también es esencial para tratar con equipos multigeneracionales. Las diferentes generaciones tienen diferentes expectativas de beneficios, promociones y reconocimiento en el trabajo, lo que significa que las políticas organizacionales deben ser lo suficientemente flexibles para satisfacer estas diversas demandas. Una solución sugerida por Almeida (2019) es la creación de paquetes de beneficios personalizados, donde los empleados pueden elegir entre diferentes opciones que mejor se adapten a sus necesidades individuales, desde seguros de salud hasta horarios flexibles y oportunidades de desarrollo.

Otro factor importante para la Generación Z es la transparencia y autenticidad del liderazgo. Prefieren trabajar con líderes que sean accesibles y transparentes en sus decisiones y acciones. La comunicación abierta y honesta es valorada por la Generación Z, que busca líderes con los que puedan conectarse de manera auténtica. Esta generación tiene aversión a las jerarquías rígidas y valora la colaboración por encima de la autoridad. Por lo tanto, los líderes que quieran conectar con la Generación Z deben adoptar un enfoque más horizontal y colaborativo del liderazgo, fomentando un entorno de trabajo en el que todos los miembros del equipo sientan que sus voces son escuchadas y valoradas.

Además, la Generación Z está profundamente preocupada por la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Esperan que las organizaciones fomenten un entorno acogedor para todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual o identidad de género. Las empresas que no promueven la diversidad y la inclusión pueden tener dificultades para atraer y retener el talento de esta generación. Según Melo (2020), la implementación de políticas de diversidad e inclusión es vista por la Generación Z como un indicativo de que la empresa está alineada con sus valores y preocupaciones sociales, lo que aumenta su atractivo como empleador.

La responsabilidad social corporativa también es un tema central para la Generación Z. Esperan que las empresas no solo persigan ganancias, sino que también contribuyan positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Esto incluye todo, desde prácticas de sostenibilidad hasta la participación en iniciativas de impacto social. Como señala Cardoso (2022), las organizaciones que demuestran un compromiso genuino con la responsabilidad social y la sostenibilidad tienden a atraer talento de la Generación Z, que valora a las empresas que están alineadas con sus valores éticos.

Al mismo tiempo, es importante reconocer que la Generación Z no es homogénea y que existen variaciones en las expectativas y preferencias dentro de esta generación. Algunos pueden priorizar el desarrollo profesional, mientras que otros pueden dar un mayor valor al equilibrio entre el trabajo y la vida personal o la responsabilidad social. Por lo tanto, los líderes deben ser capaces de adaptar sus enfoques a las necesidades individuales de los miembros del equipo, al tiempo que fomentan una cultura organizacional que valore la diversidad y el aprendizaje continuo.

5. CONSIDERACIONES FINALES

En el contexto contemporáneo, el encuentro de diferentes generaciones en el ámbito laboral presenta importantes desafíos, especialmente con la aparición de la Generación Z, la más joven en el mercado laboral. La diversidad generacional, como activo estratégico, exige un enfoque cuidadoso para abordar las variadas características y expectativas que cada grupo trae consigo. La Generación Z, en particular, introduce nuevas dinámicas y expectativas que requieren una adaptación de las prácticas de liderazgo y gestión.

Los líderes y gerentes se enfrentan a la compleja tarea de equilibrar las distintas demandas y valores de las diferentes generaciones presentes en el lugar de trabajo. La Generación Z, por ejemplo, se caracteriza por su afinidad por la tecnología, su búsqueda de la inclusión y la diversidad, y su necesidad de retroalimentación continua y oportunidades para un rápido crecimiento. Estos jóvenes profesionales son nativos digitales, acostumbrados a un flujo constante de información y a una comunicación instantánea, lo que influye profundamente en sus expectativas sobre el entorno laboral. Valoran la flexibilidad, la transparencia y la responsabilidad social, buscando no solo un trabajo, sino una oportunidad para contribuir a causas significativas y marcar una diferencia real.

Para cumplir con las expectativas de la Generación Z e integrar de manera efectiva a todos los grupos de edad, es crucial que las organizaciones revisen y adapten sus estrategias de gestión. Crear un entorno de trabajo inclusivo y dinámico que valore la diversidad y promueva la colaboración entre diferentes generaciones es clave para maximizar el potencial de todos los empleados. Estrategias como la implementación de programas de mentoría inversa, donde los más jóvenes pueden compartir sus conocimientos tecnológicos y perspectivas modernas con los más experimentados, pueden promover un intercambio de conocimientos que enriquezca al equipo en su conjunto. Además, es esencial brindar oportunidades para el desarrollo continuo y la

retroalimentación constructiva, áreas en las que la Generación Z tiene expectativas particularmente altas.

Los desafíos de liderar una fuerza laboral tan diversa también implican adaptar las prácticas de comunicación y gestión para satisfacer las diferentes preferencias de los diferentes grupos. Mientras que los *Baby Boomers* y la Generación X pueden preferir métodos de comunicación más formales y estructurados, los *Millennials* y la Generación Z tienden a valorar un enfoque más informal y digital. Por lo tanto, la capacidad de los líderes para navegar y reconciliar estas diferencias es crucial para fomentar un entorno de trabajo cohesivo y productivo.

Además, la adaptación a las nuevas tecnologías y la rapidez con la que la Generación Z se adapta a estos cambios es una consideración importante. Las empresas que inviertan en tecnologías accesibles e intuitivas, y que fomenten una cultura de innovación y aprendizaje continuo, estarán mejor posicionadas para atraer y retener el talento de esta generación. La flexibilidad en la implementación de políticas y prácticas organizacionales también es vital para cumplir con las expectativas de todos los grupos, lo que permite a la empresa adaptarse a medida que evolucionan las necesidades y preferencias de los empleados.

En conclusión, el encuentro de generaciones en el entorno de trabajo es un fenómeno inevitable que trae consigo tanto desafíos como oportunidades. Con un enfoque estratégico e inclusivo, las organizaciones pueden convertir estas diferencias en una ventaja competitiva, fomentando un entorno en el que se valore y aproveche la diversidad generacional para el crecimiento y la innovación. La Generación Z, con su visión única y sus habilidades tecnológicas, puede ser un catalizador de un cambio positivo, siempre y cuando los líderes estén preparados para enfrentar los desafíos y explotar las oportunidades que ofrece esta pluralidad de características.

REFERENCIAS

ALFINETEI, Blog. **Geração Beta, Z ou Millenial? Descubra as características de cada geração.** Disponível em: <https://alfinetei.com.br/geracao-beta-z-ou-millenial-descubra-as-caracteristicas-de-cada-geracao/>. Acesso em: 24/04/2025.

ALMEIDA, J. R. **Gestão de equipes multigeracionais: práticas e desafios.** São Paulo: Editora FGV, 2019.

ARAÚJO, D. J.; SILVA, M. F. **A era digital e o impacto nas expectativas da Geração Z.** São Luís: Editora UFMA, 2021.

BARRETO, R.; SILVA, L. S.; CLAUDINO, P.; ARAÚJO, M. A. **A Geração Y e o ambiente de trabalho: uma análise das expectativas e realidades.** Rio de Janeiro: Editora Campus, 2022.

CARDOSO, F. J. **Responsabilidade social corporativa e a atração de talentos: um estudo sobre a Geração Z.** Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2022.

CORRÊA, J. M. **Tecnologia e comunicação nas equipes multigeracionais.** Curitiba: Editora UFPR, 2021.

COSTA, A. M. **Liderança e diversidade geracional: estratégias para um ambiente inclusivo.** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2022.

DEVEZA, J. R. D. J. **Uso das tecnologias digitais pelos estudantes da geração Z: estudo em uma biblioteca escolar.** [S.l.: s.n.], 2021.

FORTE, A. I. D. S. C. **Num encontro às cegas com a violência? Contributos da Psicologia Feminista Crítica para a compreensão da violência no namoro nas culturas juvenis.** 2020. Tese (Doutorado em Psicologia) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2020.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JOSÉ, G. et al. **Gestão de pessoas: o impacto das novas gerações – as novas gerações e seus impactos em cargos operacionais no segmento de transporte aéreo de cargas.** [S.l.: s.n.], 2022.

LIMA, M. T. **A Geração Z no mercado de trabalho: desafios e oportunidades.** Porto Alegre: Editora PUC-RS, 2020.

LIMA, S.; FERREIRA, M. C. **Mentoria reversa e desenvolvimento intergeracional: um novo paradigma.** São Paulo: Editora Atlas, 2021.

MELO, J. C. **Diversidade e inclusão: expectativas da Geração Z no ambiente corporativo.** Recife: Editora UFPE, 2020.

MENDES, F. A.; BARRONCAS, K. M. P. A. A. (Orgs.). **Gente e Gestão: um legado da diretoria da ABRH Amazonas 2016-2021.** São Paulo: Literare Books, 2022.

NEPOMUCENO, N. L. P. **Desafios e oportunidades na implementação de políticas de inclusão racial em empresas sob a ótica dos princípios ESG.** [S.l.: s.n.], 2023.

NOGUEIRA, R. S. **Feedback contínuo e a satisfação dos funcionários: uma abordagem focada na Geração Z.** Salvador: Editora UFBA, 2020.

OLIVEIRA, T.; SANTOS, A. B. **Desenvolvimento profissional e retenção de talentos na Geração Z.** Fortaleza: Editora UFC, 2022.

SANTOS, L. A. **Flexibilidade no trabalho e a Geração Z: um estudo de caso.** Goiânia: Editora UFG, 2019.

SILVA, Reginaldo Martins da. **Juventude numa igreja em saída: evangelização da juventude a partir da diocese de Mogi da Cruzes.** (2021) Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24034>. Acesso em: 20/03/2025.

SOUZA, A.; MENDES, R. P. **Responsabilidade social corporativa e a atração de talentos da Geração Z.** Campinas: Editora Unicamp, 2020.

TERRA, L.; DREYER, J.; RAPOSO, V. **Estratégias de liderança para a Geração Z: uma abordagem prática.** Natal: Editora UFRN, 2021.

VIEIRA, A. C. **Desafios e estratégias na gestão de equipes multigeracionais.** Maceió: Editora Ufal, 2022.

"Los contenidos expresados en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y las normas ABNT son de exclusiva responsabilidad del autor o autores."